

English version below

Paneles procedentes de la tumba de don Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque, procedentes de San Francisco de Cuéllar

Nº inventario: 267 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://ver.ficha.completa.en.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: 1498

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Castilla. Renacimiento

Dimensiones: 86,4 x 132,1 cm.

Materia: [Alabastro](#)

Técnica: [Tallado](#)

Procedencia: [Convento de San Francisco, Cuéllar](#) (Cuéllar, España)

Emplazamiento actual: [Rhode Island School of Art Museum of Art, Providence, Rhode Island](#) (Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 14.001

Historia del objeto

El rico conjunto funerario del I Duque de Alburquerque y su familia en la iglesia conventual de San Francisco de Cuéllar, se halla disperso en diversas instituciones, nacionales e internacionales. Estos paneles proceden de la tumba de Beltrán de la Cueva, I duque de Alburquerque, cuyo enterramiento se hallaba junto con el de su primera y tercera esposa, frente al altar mayor del templo. En la Hispanic Society of America, Nueva York, se preservan las tumbas murales del obispo don [Gutierre de la Cueva](#) (m. 1469), hermano de Beltrán de la Cueva (m. 1492), y la de doña [Mencía Enríquez de Toledo](#) (m. 1479), segunda esposa del duque; fueron adquiridas por Archer Milton Huntington al anticuario británico Lionel Harris.

Cuando Harris, fundador de la galería de antigüedades londinense The Spanish Art Gallery, compró dichas tumbas, el monasterio llevaba largo tiempo sumido en un progresivo deterioro. Primero fue la invasión francesa y Guerra de la Independencia, periodo en el cual perecieron la sillería del coro y otras obras del templo, empleadas como leña por parte de las tropas francesas. Tras la desamortización eclesiástica de 1835 el monasterio, patronato del duque de Alburquerque, era de especial estima para la villa de Cuéllar, razón por la cual desde el municipio se procuró bloquear la primera subasta y tratar de mantener el monumento. En todo caso, su ruina fue progresiva, en 1876 las dependencias conventuales fueron vendidas a Francisco García Minguela y la iglesia en 1886 recayó en manos del duque de Sesto, heredero del título de

Albuquerque. El noble vendió a Lionel Harris las dos tumbas murales, de Gutierre de la Cueva y Mencía Enríquez en 1905, y fueron adquiridas por Archer Milton Huntington, fundador de la Hispanic Society, en 1906 (Lenaghan, 2015). El anticuario británico hubo de fragmentar los túmulos funerarios a fin de obtener mejor producto con su venta, razón por la cual se hallan fragmentos dispersos en distintas instituciones.

Este conjunto funerario de la familia Albuquerque se hallaba aún en la cabecera del templo, cuando Harris se hizo con buena parte de este. Las tumbas de Gutierre de la Cueva y Mencía Enríquez se encontraban dispuestas en los brazos del crucero, a ambos lados del presbiterio, mientras que la tumba del I duque de Albuquerque, junto con las de Mencía de Mendoza (m. 1476) y María de Velasco (m. 1508) – su primera y tercera esposa respectivamente– conformaban un monumento funerario exento y se hallaba frente a las gradas del altar mayor. A la tumba del duque corresponderían estos fragmentos actualmente en [Rhode Island](#).

Tal venta marcó la dispersión de los túmulos funerarios de la familia Albuquerque, pues actualmente, aparte de estas placas conservadas en la Rhode Island School for Design, Providence (Rhode Island), en la Hispanic Society of America, se preservan las tumbas de don Gutierre y doña Mencía Enríquez de Toledo. Algunos restos permanecieron en Cuéllar, y fueron rescatados durante el desescombros de la nave de la iglesia por la Escuela Taller que allí trabajó, otros se hallan repartidos entre el Museo de Valladolid, Museo Catedralicio de Segovia o Museo Frederic Marès de Barcelona. En este último museo se conserva un [ángel tenante](#) que hubo de formar parte del cuerpo del sepulcro de Don Beltrán de la Cueva, valido de Enrique IV de Castilla. Parece que esta pieza procedía de la colección del Duque del Infantado, donde formaba parte de una composición heráldica (Marcos Villán, 1998: 203-204). Otras piezas decorativas procedentes del complejo arquitectónico de San Francisco de Cuéllar se encuentran en el Castillo de Viñuelas (Madrid) e incluso en la reconstrucción del monasterio de Sacramenia en Miami (Florida).

El debate en torno a la autoría de este excelente conjunto funerario ha sido intenso entre los académicos. Manuel Gómez-Moreno estimó que podrían ser asignados a Vasco de la Zarza, opinión que mantuvo su hija María Elena Gómez-Moreno. Por su parte, Gilman Proske, atribuyó los túmulos a dos talleres diferentes, el primero procedente de Burgos y el segundo de Toledo. Posteriormente, en un detallado estudio sobre las tumbas de San Francisco de Cuéllar en el que rastreó las partes dispersas del mismo, Marcos Villán, dio a conocer el pago realizado en 1498 por el conjunto de las cinco efigies, si bien el documento no revelaba la autoría. El expresado investigador vio más probable el taller burgalés en la ejecución del conjunto, a la manera de Gil de Siloé, pero sin la suntuosidad de las creaciones propias de este maestro; asimismo, veía probable la intervención de Vasco de la Zarza o alguien próximo a su obra (Marcos Villán, 1998, pp. 199-220). Si bien otros estudiosos como Ruiz-Ayucar, ha mostrado dudas respecto a esta posible intervención de Vasco de la Zarza. A partir del revelador estudio de Marcos Villán, Lenaghan, en fechas más recientes, planteó la hipótesis de un proyecto realizado en dos o tres campañas, en el curso de las cuales se fueron evidenciando cambios estilísticos. En todo caso, no se ha hallado hasta la fecha documentación alguna relativa a la autoría, lo cual hace que la asignación de tales obras aún se mueva en el ámbito de las hipótesis. Este último estudio de Patrick Lenaghan ha resultado interesante no solo por recapitular toda la historia del conjunto, los debates sobre la autoría, y sus propuestas al respecto, sino también por mostrar una reconstrucción digital de cómo hubo de ser esta capilla mayor de San Francisco de Cuéllar con el conjunto funerario que hace más de un siglo abandonó su emplazamiento original (Lenaghan, 2015, pp. 379-402).

Ubicaciones

- Fecha desconocida

MUSEO

[Rhode Island School of Art Museum of Art, Providence, Rhode Island \(Estados Unidos\)](#)

- Fecha desconocida

COLECCIÓN PRIVADA

[Eliza Radeke, señora de Gustav Radeke](#)

- 1905

MARCHANTE/ANTICUARIO

[The Spanish Art Gallery, Londres, Londres \(Reino Unido\)](#)

- 1525 - 1905

CONVENTO

[Convento de San Francisco, Cuéllar, Cuéllar \(España\)](#)

Bibliografía

- LENAGHAN, Patrick (2015): "The Tombs from San Francisco in Cuéllar. Sacred Images in Digital Reconstructions", vol. 16, nº 5, *Hispanic Research Journal: Iberian and Latin American Studies*.
- [MARCOS VILLÁN, Miguel Ángel \(2004\): "El relieve de la portada del monasterio de Santa María de la Armedilla reencontrado", nº 22, La Villa. Revista de Cuéllar.](#)
- MARCOS VILLÁN, Miguel Ángel (1998): "Acerca de los sepulcros de alabastro de la iglesia del convento de San Francisco de Cuéllar (Segovia), panteón de don Beltrán de la Cueva, I Duque de Alburquerque", nº XVI, *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2018\): "The Spanish Art Gallery: su papel en la difusión y dispersión del arte hispánico", *Recepción, imagen y memoria del pasado*, Universidad de Valencia, Valencia.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel \(1991\): "Un armorial pétreo de los Alburquerque, de Cuéllar, en Miami", vol. 32, nº 88, *Estudios segovianos*.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid.](#)
- RUIZ-AYUCAR Y ZURDO, María Jesús (2009): *La primera generación de escultores del siglo XVI en Ávila: Vasco de la Zarza y su escuela. I*, Diputación Provincial de Ávila, Institución Gran Duque de Alba, pp. 240-243.
- VELASCO BAYÓN, Balbino (1974): *Historia de Cuéllar*, Diputación Provincial de Segovia, Valladolid.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Panels from Tomb of Beltrán de la Cueva, duke of Alburquerque, from San Francisco, Cuéllar

Inventory number: 267 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: 1498

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Castile. Renaissance

Dimensions: 34 x 52 in.

Material: [Alabaster](#)

Technique: [Carved](#)

Provenance: [Convent of San Francisco, Cuéllar](#) (Cuéllar, Spain)

Current location: [Rhode Island School of Art Museum of Art, Providence, Rhode Island](#) (United States)

Inventory number in current collection: 14.001

Object History

The rich funerary collection of the 1st Duke of Albuquerque and his family in the convent church of San Francisco de Cuéllar is scattered in various national and international institutions. These panels come from the tomb of Beltrán de la Cueva, 1st Duke of Albuquerque, whose burial was located together with that of his first and third wife, in front of the main altar of the church. In the Hispanic Society of America, New York, the mural tombs of Bishop Don [Gutierre de la Cueva](#) (d. 1469), brother of Beltrán de la Cueva (d. 1492), and that of Doña [Mencía Enríquez de Toledo](#) (d. 1479), second wife of the duke, are preserved; they were acquired by Archer Milton Huntington from the British antiquarian Lionel Harris.

When Harris, founder of the London antiquities gallery The Spanish Art Gallery, bought these tombs, the monastery had long been in progressive deterioration. First came the French invasion and the War of Independence, a period in which the choir stalls and other works of the temple perished, used as firewood by the French troops. After the ecclesiastical disentailment of 1835, the monastery, patronage of the Duke of Albuquerque, was of special esteem for the town of Cuéllar, which is why the municipality tried to block the first auction and try to maintain the monument. In any case, its ruin was progressive, in 1876 the conventual dependencies were sold to Francisco García Minguela and the church in 1886 fell into the hands of the Duke of Sesto, heir to the title of Albuquerque. The nobleman sold the two mural tombs of Gutierre de la Cueva and Mencía Enríquez to Lionel Harris in 1905, and they were acquired by Archer Milton Huntington, founder of the Hispanic Society, in 1906 (Lenaghan, 2015). The British antiquarian had to fragment the burial mounds in order to obtain a better product with their sale, which is why fragments are scattered in different institutions.

This funerary group of the Albuquerque family was still at the head of the temple when Harris took possession of a large part of it. The tombs of Gutierre de la Cueva and Mencía Enríquez were arranged in the arms of the transept, on both sides of the presbytery, while the tomb of the 1st Duke of Albuquerque, together with those of Mencía de Mendoza (d. 1476) and María de Velasco (d. 1508) - his first and third wife respectively - formed a free-standing funerary monument and were located in front of the steps of the main altar. These fragments, now in [Rhode Island](#), would correspond to the Duke's tomb.

Such a sale marked the dispersion of the burial mounds of the Albuquerque family, since nowadays, apart from these plaques conserved in the Rhode Island School for Design, Providence (Rhode Island), in the Hispanic Society of America, the tombs of don Gutierre and doña Mencía Enríquez de Toledo are preserved. Some remains remained in Cuéllar, and were rescued during the debris removal of the nave of the church by the Workshop School that worked there, others are distributed among the Museum of Valladolid, the Cathedral Museum of Segovia or the Frederic Marès Museum in Barcelona. In the latter museum is preserved an [angel](#) that must have been part of the body of the tomb of Don Beltrán de la Cueva, the servant of Enrique IV of Castile. It seems that this piece came from the collection of the Duke of Infantado, where it was part of a heraldic composition (Marcos Villán, 1998: 203-204). Other decorative pieces from the architectural complex of San Francisco de Cuéllar are found in the Castle of Viñuelas

(Madrid) and even in the reconstruction of the monastery of Sacramenia in Miami (Florida).

The debate about the authorship of this excellent funerary complex has been intense among scholars. Manuel Gómez-Moreno considered that they could be assigned to Vasco de la Zarza, an opinion held by his daughter María Elena Gómez-Moreno. Gilman Proske, for his part, attributed the tumuli to two different workshops, the first from Burgos and the second from Toledo. Later, in a detailed study on the tombs of San Francisco de Cuéllar in which he traced the dispersed parts of the same one, Marcos Villán, made known the payment made in 1498 for the set of the five effigies, although the document did not reveal the authorship. The aforementioned researcher considered it more likely that the workshop in Burgos executed the set, in the manner of Gil de Siloé, but without the sumptuousness of the creations of this master; he also saw the probable intervention of Vasco de la Zarza or someone close to his work (Marcos Villán, 1998, pp. 199-220). Although other scholars, such as Ruiz-Ayucar, have shown doubts regarding the possible intervention of Vasco de la Zarza. From the revealing study of Marcos Villán, Lenaghan, more recently, raised the hypothesis of a project carried out in two or three campaigns, in the course of which stylistic changes were evidenced. In any case, no documentation regarding authorship has been found to date, which means that the assignment of such works is still in the realm of hypothesis. This latest study by Patrick Lenaghan has been interesting not only for recapitulating the entire history of the ensemble, the debates on authorship, and his proposals in this regard, but also for showing a digital reconstruction of what this main chapel of San Francisco de Cuéllar must have looked like with the funerary ensemble that more than a century ago left its original site (Lenaghan, 2015, pp. 379-402).

Locations

- **Unknown date**

MUSEUM

[Rhode Island School of Art Museum of Art. Providence. Rhode Island \(United States\)](#)

- **Unknown date**

PRIVATE COLLECTION

[Eliza Radeke, Mrs. Gustav Radeke](#)

- **1905**

DEALER/ANTIQUARIAN

[The Spanish Art Gallery, London, London \(United Kingdom\)](#)

- **1525 - 1905**

CONVENT

[Convent of San Francisco, Cuéllar, Cuéllar \(Spain\)](#)

Bibliography

- LENAGHAN, Patrick (2015): "The Tombs from San Francisco in Cuéllar. Sacred Images in Digital Reconstructions", vol. 16, nº 5, *Hispanic Research Journal: Iberian and Latin American Studies*.
- [MARCOS VILLÁN, Miguel Ángel \(2004\): "El relieve de la portada del monasterio de Santa María de la Armedilla reencontrado", nº 22, La Villa. Revista de Cuéllar.](#)
- MARCOS VILLÁN, Miguel Ángel (1998): "Acerca de los sepulcros de alabastro de la iglesia del convento de San Francisco de Cuéllar (Segovia), panteón de don Beltrán de la Cueva, I Duque de Albuquerque", nº XVI, *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)

- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2018\): "The Spanish Art Gallery: su papel en la difusión y dispersión del arte hispánico", *Recepción, imagen y memoria del pasado*. Universidad de Valencia, Valencia.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel \(1991\): "Un armorial pétreo de los Alburquerque, de Cuéllar, en Miami", vol. 32, nº 88, *Estudios segovianos*.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*. Cátedra, Madrid.](#)
- RUIZ-AYUCAR Y ZURDO, María Jesús (2009): *La primera generación de escultores del siglo XVI en Ávila: Vasco de la Zarza y su escuela. I*, Diputación Provincial de Ávila, Institución Gran Duque de Alba, pp. 240-243.
- VELASCO BAYÓN, Balbino (1974): *Historia de Cuéllar*, Diputación Provincial de Segovia, Valladolid.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [RISD Museum. Museum of Art Rhode Island School of Desing](#). Dominio Público

